

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов X.T. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

adolatni faqat iqtisodiy va siyosiy sohalarga bog'lamay, balki ekologik va raqamli tenglik kabi yangi masalalarni ham hisobga olgan holda tushuntiradi.

7. Ijtimoiy adolatning amaliy jihatlar: Maqola ijtimoiy adolatning amaliyotda qanday qo'llanilishi va uning jamiyatdagi ta'sirini ham tahlil qildi. Ijtimoiy adolatning kengroq doirada amalga oshirilishi uchun kerakli siyosiy, iqtisodiy va madaniy shart-sharoitlar belgilandi.

Ushbu natijalar maqolaning ijtimoiy adolatning falsafiy talqinini o'rganishga qaratilgan ilmiy hulosalarini ochib beradi. Shuningdek, tarixiy va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirish orqali, adolatning ijtimoiy va falsafiy jihatlarini chuqurroq tushunishga imkon yaratdi.

Ijtimoiy adolat tushunchasi qadimiy falsafiy maktablardan boshlab rivojlanib, o'rta asrlarda xristian teologiyasida, yangi davrda esa liberalizm va marksizmda o'z ifodasini topdi. Har bir davrda adolatga bo'lgan yondashuvlar, ijtimoiy tizimlar va ma'naviy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har bir yangi davrda ijtimoiy adolat tushunchasining yangi o'lchovlari va mezonlari shakllandi. Zamonaviy yondashuvlar, ayniqsa, ekologik adolat, raqamli tenglik, va postmodernizm kabi yangiliklar, ijtimoiy adolatni faqat iqtisodiy yoki siyosiy sohalarga cheklab qo'ymay, balki ekologik va madaniy o'lchamlarda ham ko'rib chiqadi. Bugungi kunda ijtimoiy adolat o'zining o'lchovlari va mezonlari bilan kengayib, global miqyosda yangi o'zgartirishlar va ta'sirlar yaratmoqda. O'zbek falsafasida ijtimoiy adolatning o'ziga xos talqini va tarixiy rivoji yoritildi. O'zbekiston sharoitida ijtimoiy adolatning amalga oshirilishi jamiyatning an'anaviy qadriyatlari, ijtimoiy strukturasi va zamonaviy o'zgarishlar bilan bog'liq holda yangicha yondashuvni talab qiladi. Ekologik va raqamli adolat, shuningdek, global ijtimoiy masalalar doirasidagi tadqiqotlar, ijtimoiy adolatning yangi o'lchovlarini aniqlashda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aristotel. Nikomax axloqi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2005. 77-b.
2. Platon. Davlat. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. 153-b.
3. Amartya Sen. Development as Freedom. – Oxford University Press, 1999. 81 p.
4. Shaykh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy hayot va islom. – Toshkent: Hilol nashriyoti, 2012. 95-b.
5. Mamajonov A.X. Falsafa asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2018. 73-b.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 55-b.
7. Дзюба А. Социальная справедливость в современном мире. – Москва: Наука, 2016. 38-с.

UO'K: 94(575.1)(072)

JADIDLARNING SIYOSIY FAOLLIGI VA SOVETLAR BILAN TO'QNASHUVI: TURKISTON MUXTORIYATI TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/15776649>

Mahmudov Zoirbek Tohirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakatining siyosiy faolligi va uning Sovet hokimiyati bilan to'qnashuvi tahlil qilinadi. Ayniqsa, Turkiston muxtoriyati tajribasi asosida jadidlarning siyosiy fikrlash evolyutsiyasi, mustaqillik sari intilishlari va ularning kuch bilan bostirilganligi ilmiy asoslangan tarixiy materiallar orqali yoritiladi. Maqolada turli manbalarga tayanilgan holda, jadidlar siyosiy harakati bilan hozirgi O'zbekiston davlatchiligi o'rtasidagi ichki bog'liqlik aniqlanadi.

Kalit so'zlar: jadidlar, Turkiston muxtoriyati, Cho'lpon, Fayzulla Xo'jayev, Sovet bosqini, siyosiy faollik, Qo'qon fojeasi.

Аннотация. В данной статье подробно анализируется политическая активность джадидского движения в начале XX века и его столкновение с Советской властью на примере опыта Туркестанской автономии. Исследование опирается на исторические источники и раскрывает эволюцию политического мышления джадидов, их стремление к независимости и трагическую судьбу в условиях силового подавления. Также рассматривается внутренняя связь между политическими взглядами джадидов и идеей современной узбекской государственности.

Ключевые слова: джадиды, Туркестанская автономия, Чулпан, Файзулла Ходжаев, советская интервенция, политическая активность, Трагедия Коканда.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the political activity of the Jadid movement in early 20th-century Turkestan and its confrontation with Soviet power, with a particular focus on the experience of the Turkestan Autonomy. Based on historical sources, the article examines the evolution of Jadid political thought, their pursuit of national independence, and the violent suppression they faced. It also explores the ideological connection between Jadid political aspirations and the foundations of modern Uzbek statehood.

Key words: jadids, Turkestan Autonomy, Cho'lpon, Fayzulla Khojaev, Soviet invasion, political activism, Tragedy of Kokand.

XX asr boshlarida Markaziy Osiyo xalqlari, ayniqsa, o'zbeklar tarixiy burilish nuqtasida turar edi. Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati natijasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan siqilgan Turkiston xalqlari o'z milliy manfaatlarini ifoda eta oladigan yangi ijtimoiy-siyosiy harakatlarga ehtiyoj sezdi. Bu jarayonda jadidchilik harakati faqat ma'rifiy emas, balki siyosiy mazmun kasb eta boshladi. Jadidlarning dastlabki bosqichdagi sa'y-harakatlari, maktab islohoti va matbuot orqali ma'naviy uyg'onishni ko'zlagan bo'lsa-da, XX asrning ikkinchi o'n yilligida bu harakat tobora siyosiy tus ola bordi.

Jadidlar uchun siyosiy faollik — bu nafaqat o'zligini anglash, balki o'z taqdirini o'zi belgilashga urinish edi. Bu faollik, bir tomondan, Sharq uyg'onish harakatlaridan, ikkinchi tomondan esa, Yevropa madaniy-siyosiy tajribasidan ilhomlangan edi. Fitrat, Cho'lpon, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Fayzulla Xo'jayev, Abdulqodir Shakuriy kabi ziyolilar o'z asarlarida Turkiston xalqlarining mustaqil fikrlashi, o'z davlatiga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlab bordilar [1].

Bunday siyosiy faollik Turkistonda inqilobiy voqealar fonida yuzaga chiqdi. 1917-yil fevral inqilobi, Romanovlar sulolasining ag'darilishi va muvaqqat hukumat tuzilishi butun Rossiya imperiyasida kuchli siyosiy beqarorlik keltirib chiqardi. Aynan shu siyosiy bo'shliqdan foydalanib, Turkiston jadidlari "Turkiston muxtoriyati" g'oyasini ilgari surdilar. Bu — tarixda ilk bor Markaziy Osiyoda mahalliy xalq manfaatlarini ko'zlagan demokratik boshqaruv tajribasi sifatida baholanadi.

Turkiston muxtoriyatining tashkil topishi – bu tasodifiy hodisa emas, balki ko'p yillik jadidlar faolligining, milliy o'zlikni anglash va mustaqillikka intilishning mantiqiy natijasi edi. Afsuski, bu muxtoriyat uzoq umr ko'rmadi. Sovet kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirildi, Qo'qon shahri vayron qilindi, yuzlab ziyolilar va oddiy fuqaro qirg'in qilindi. Biroq bu tarixiy voqelik xalq xotirasidan o'chmadi — u mustaqillik davrida qayta baholanib, zamonaviy O'zbekiston davlatchiligining g'oyaviy ildizlaridan biri sifatida e'tirof etila boshlandi.

Ushbu maqola ana shu tarixiy voqelikni chuqur tahlil qilib, jadidlarning siyosiy faolligi qanday shakllangani, Sovetlar bilan qanday to'qnashuv yuz bergani, va bu to'qnashuv Turkiston muxtoriyatining taqdiriga qanday ta'sir ko'rsatganini o'rganishga bag'ishlanadi. Shuningdek, bu tarixiy tajribaning hozirgi davlatchiligimizga qanday ta'siri borligi ham ilmiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy metodologik uslublarga tayanildi:

1. Tarixiy-komparativ tahlil usuli

Mazkur usul yordamida jadidchilik harakati va Turkiston muxtoriyati tajribasi boshqa mintaqaviy yoki zamonaviy siyosiy harakatlar bilan solishtirildi. Jadidlarning siyosiy g'oyalari Rossiya imperiyasi tarkibidagi boshqa musulmon elitalarining siyosiy faoliyati bilan qiyoslab o'rganildi. Xususan, Qrim tatarlari, Kavkaz musulmonlari va bolg'ar turklarining milliy harakatlari bilan jadidlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar tahlil qilindi.

2. Manbashunoslik yondashuvi

Maqolani tayyorlashda birlamchi tarixiy hujjatlar—Turkiston muxtoriyatining rasmiy bayonotlari, Muvaqqat hukumatga yuborilgan murojaatlar, jadid arboblarning nutqlari, gazetalar (Masalan: “Hurriyat”, “Sadoi Turkiston”, “Ulug' Turkiston”)dagi maqolalar, shuningdek, arxiv materiallari asos qilib olindi. Shuningdek, rus olimlarining (B.P. Babajanov, A.G. Galuzo, A. Bennigsen) va o'zbek tarixchilarining (M. Jo'rayev, A. Ziyayev, T. Shirinov, B. Qosimov) ilmiy izlanishlaridan ham foydalanildi.

3. Biografik-tahliliy yondashuv

Tadqiqotda jadid harakatining yetakchi namoyandalari — Fayzulla Xo'jayev, Munawwar Qori, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Cho'lpon kabi shaxslarning siyosiy qarashlari, faoliyati va ularning Turkiston muxtoriyatining shakllanishidagi roli alohida tahlil qilindi. Ularning hayoti va faoliyati voqelik asosida emas, balki tarixiy tafakkur kontekstida ochib berildi.

4. Kontekstual va g'oyaviy yondashuv

Jadidlar harakati faqat siyosiy harakat emas, balki madaniy-ma'naviy va mafkuraviy uyg'onish sifatida yoritildi. Ularning “xalqni uyg'otish”, “islomni yangilash”, “turkistonchilik” g'oyalari Turkiston muxtoriyatining ideologik asoslarini tashkil qilgani ko'rsatib berildi.

5. Tanqidiy tarixiy yondashuv

XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati nafaqat ma'rifiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan edi, balki milliy siyosiy faollik sifatida ham shakllanib bordi. Jadid ziyolilari Rossiya imperiyasining zulmidan qochish, milliy o'zlikni saqlab qolish, va siyosiy huquqlarni talab qilish yo'llarini qidira boshladilar. Bu jarayonda Turkistonning bir qator shaharlarida (Tashkent, Samarqand, Qo'qon) yangi siyosiy guruhlar, matbuot nashrlari va madaniy tashkilotlar paydo bo'ldi [2].

Jadidlar siyosiy mafkurasi milliy mustaqillik va milliy davlat qurish g'oyalarini o'z ichiga oldi. Fayzulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon kabi yetakchilar o'z asarlarida o'z xalqlarining taqdiri ularning qo'lida ekanligini, shuning uchun siyosiy faollikni kuchaytirish zarurligini ta'kidladilar. Ayniqsa, 1917-yilgi Fevral inqilobi bu intilishlarga kuch berdi — jadidlar muhtoj xalq vakillarining o'z boshqaruviga ega bo'lishi lozimligini e'lon qilishdi.

1917-yil Oktabr inqilobi natijasida Rossiya tarixida tub burilish yuz berdi, bu Turkistonda ham siyosiy vaziyatni o'zgartirdi. Bu vaziyatda Turkiston muxtoriyati tashkil etilishi uchun zamin yuzaga keldi. 1917-yil 27-noyabrda Tashkentda Turkiston muxtoriyati tashkil qilindi — bu markaziy hukumatdan mustaqil, ammo Rossiya federatsiyasiga qarashli ma'muriy hudud edi [3].

Muxtoriyatning asosiy maqsadi — mahalliy xalqlar, ayniqsa o'zbek va qozoqlarni siyosiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar bilan ta'minlash edi. Bu tashabbus jadidlar tomonidan ilgari surildi va ularning g'oyalari muxtoriyatning asosiy konseptual poydevorini tashkil etdi.

Muxtoriyat rahbariyatida jadid ziyolilaridan tashqari boshqa siyosiy kuchlar ham bor edi, ammo jadidlarning ta'siri eng kuchli edi. Fayzulla Xo'jayev muxtoriyatning siyosiy va iqtisodiy siyosatini belgilashda yetakchi rol o'ynadi.

Sovet hokimiyati o'zining siyosiy markazlashgan tuzilishini saqlash uchun Turkiston muxtoriyatining mustaqillik harakatlarini yo'q qilishni maqsad qildi. 1918-yilda Sovetlar

kuchlari Turkistonga bostirib kirib, muxtoriyatning barcha boshqaruv organlarini tarqatdi va ularning o'rniga o'z nazoratidagi hukumatlarni o'rnatdi.

Qo'qon shahrida yuz bergan to'qnashuv, 1918-yil aprelida, Turkiston muxtoriyatining qulashida hal qiluvchi voqea bo'ldi. Sovetlarning harbiy kuchi va repressiyalari tufayli ko'plab jadidlar qatl etildi yoki qamoqqa olindi. Bu voqealar Turkiston muxtoriyatining tarix sahnasidan to'liq yo'q bo'lishiga olib keldi. Garchi Turkiston muxtoriyati qisqa muddat faoliyat yuritgan bo'lsa-da, uning siyosiy va madaniy ta'siri uzoq davom etdi. Jadidlarning milliy uyg'onish, ta'lim islohotlari va siyosiy faollikka bo'lgan chaqiriqlari hozirgi O'zbekiston davlat qurilishida o'z aksini topdi. Turkiston muxtoriyati tajribasi mustaqillik harakatining ilk poydevori sifatida tarixda muhim o'rin tutadi [4].

Bugungi kunda ko'plab tarixchilar jadidlar harakatini nafaqat ma'rifiy, balki milliy va siyosiy uyg'onish sifatida baholamoqda. Ularning Sovetlar bilan to'qnashuvi esa mustaqillik yo'lida qilingan birinchi sinov sifatida qadrlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, jadidlar faqat ma'rifiy harakat emas, balki siyosiy faollikka qodir mustaqil milliy kuch sifatida paydo bo'lgan. Turkiston muxtoriyati esa o'z vaqtida mustaqil siyosiy hokimiyat qurishga uringan birinchi mintaqaviy tuzilma bo'lib, uning tashkil topishi jadidlarning siyosiy mafkurasining amaliy ifodasidir. Ammo Sovetlar markazlashgan totalitar tuzilishi bu mustaqil harakatni qattiq bostirdi, natijada Turkiston muxtoriyati qisqa muddat ichida qulab ketdi. Jadidlarning siyosiy faoliyati nafaqat o'z zamonasining siyosiy voqealariga ta'sir qilgan, balki keyingi asrlar uchun mustaqillik, milliy o'zlikni anglash va madaniy tiklanish uchun asos yaratgan. Ularning sovet bosimi ostida ham yashirincha faoliyat yuritib, madaniy merosni saqlab qolishga harakat qilgani o'rganilishi muhim [5].

Tarixiy voqealarni chuqur o'rganish va yangicha baholash orqali, bugungi O'zbekiston mustaqilligi va siyosiy taraqqiyotiga jadidlar faoliyati haqida kengroq ma'lumot berish lozim. Maktablarda va universitetlarda jadidlar siyosiy harakatining o'rni alohida o'rganilishi, ularning merosini yosh avlodga yetkazish muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev Q. *O'zbek milliy uyg'onishi tarixi*. Toshkent: Sharq. 2001. 79-b.
2. Akbarov S. *Turkiston muxtoriyati va jadidlar harakati*. Toshkent: Fan. 1997. 63-b.
3. Sodiqov I. *Jadidlar va Turkiston muxtoriyati*. Samarqand: Imom Buxoriy nomidagi nashriyot. 2012. 91-b.
4. Vohidov Z. *O'zbekistonning mustaqillik yo'li: tarixiy izlanishlar*. Toshkent: Akademnashr. 2010. 32-b.
5. Khalidov R. *Jadid harakati va Sovetlar bilan to'qnashuv*. Toshkent: Yangi asr. 2015. 86-b.

UO'K: 717.652

MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA O'ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776658>

Tursunova Gulnoza Muminovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada O'zbekistonning eng yangi tarixini multimedia vositalari asosida o'qitishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari yoritilgan. Muallif multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlarini, ularning talabalarda tarixiy tafakkur, tahliliy fikrlash va ijtimoiy pozitsiyani shakllantirishdagi o'rnini asoslab beradi. Maqolada multimedia darslarini loyihalash bosqichlari, interaktiv texnologiyalarni qo'llash shakllari hamda real pedagogik tajribalar asosida erishilgan natijalar tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston mustaqilligi davridagi tarixiy jarayonlarni chuqur anglatishda vizual va eshituv materiallarning samaradorligi ochib beriladi.*

